

L'ETHIQUE DE LA COMMUNICATION A L'EPREUVE DES RESAUX SOCIAUX EN AFRIQUE

Pierre-Paul Coukou MISSEHOUNGBE

petruspaolus@yahoo.fr

Institut Universitaire Panafricain (IUP), Porto Novo, Bénin

RESUME

La question éthique est de plus en plus centrale à l'ère du numérique, notamment en Afrique, où les jeunes sont confrontés à de nouveaux défis communicationnels liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Cette étude, fondée sur une analyse documentaire des pratiques communicationnelles et des enjeux éthiques, explore les impacts des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur les sociétés africaines, en les comparant aux valeurs traditionnelles. Les résultats montrent que les réseaux sociaux favorisent une communication rapide mais souvent superficielle, accentuant des dérives telles que la désinformation et la violation de la vie privée. En outre, ces pratiques contribuent à la marginalisation des valeurs culturelles africaines. Face à ces enjeux, l'étude souligne la nécessité d'une éducation aux médias pour promouvoir une communication éthique, capable de réconcilier les principes modernes avec les valeurs traditionnelles. Il est important d'encadrer l'usage des réseaux sociaux pour préserver la vérité, la confidentialité et les repères culturels.

Mots clés : Jeunes Africains - Ethique – Communication – Réseaux sociaux – Education aux médias

ABSTRACT

The ethical question is increasingly central in the digital age, especially in Africa, where young people face new communication challenges related to social media usage. This study, based on a documentary analysis of communication practices and ethical issues, explores the impacts of information and communication technologies (ICT) on African societies, comparing them to traditional values. The results show that social media promotes fast but often superficial communication, accentuating issues such as misinformation and privacy violations. Moreover, these practices contribute to the marginalization of African cultural values. In response to these challenges, the study emphasizes the need for media education to promote ethical communication that can reconcile modern principles with traditional values. It is important to regulate the use of social media to preserve truth, confidentiality, and cultural landmarks.

Keywords: Young Africans - Ethics - Communication - Social networks – Media Education

INTRODUCTION

Avant l'apparition des médias modernes, plus précisément des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), l'Afrique disposait de systèmes de communication traditionnels à visée éthique et éducative. La parole est sacrée et comme telle, elle se transmettait avec déférence. Au nom du droit d'aïnesse et du respect de la dignité de son semblable, on prend soin des informations relevant de sa vie privée ; on ne les divulgue pas. On ne dit pas tout à tout le monde ni avec tout le monde. On n'est pas non plus autorisé à tout entendre ou à tout voir. Il y a

des questions qu'on ne pose pas en public. La curiosité a ses limites. La parole est également sacrée et ce que l'œil peut voir fait l'objet d'une sélection. On peut également évoquer ici une réalité de l'aire culturelle fon¹ (l'une des plus importantes ethnies du Bénin) « *hontonsu* » : la force du secret entre amis, une parole inviolable.

La même chose peut être observée au niveau de la famille « *hinnoussou* » : la force du secret entre les membres d'une même famille. Chez les fon, outre la culture du secret, on pourrait aussi parler du caractère sacré de la parole de l'aîné « *mèho* » : la parole qui vient d'un aîné ou l'aîné lui-même. L'aîné est l'incarnation d'une parole sûre et donc fiable. Cette parole a une force capitale et elle est prise très au sérieux. L'aîné ne parle que pour construire ou édifier. Sa parole n'est pas du vent. Il se renseigne pour vérifier l'origine et le contenu de la parole avant de la dire. De ce fait, on établit un lien intrinsèque entre la parole qui vient d'un adulte et sa dignité. L'éthique de la communication contraignait alors aussi bien les jeunes que les adultes à manier la parole avec délicatesse. Soucieuse de protéger les uns et les autres, la communication était soumise à des règles strictes. La violation de celles-ci pouvait exposer tout contrevenant à des sanctions graves. Ces pratiques valorisaient la sacralité de la parole et imposaient un strict respect des valeurs culturelles et sociales (Hampâté Bâ, 1962). Cependant, avec l'émergence des TIC et des réseaux sociaux, les rapports sociaux ont été bouleversés, entraînant des dérives éthiques significatives dans les modes de communication, en particulier chez les jeunes Africains.

1. Problématique

Comment les jeunes Africains, confrontés à une transformation rapide des pratiques communicationnelles sous l'influence des réseaux sociaux, peuvent-ils cultiver les valeurs éthiques propres aux cultures africaines tout en s'adaptant aux exigences du numérique ?

2. Objectifs

L'objectif de cette étude est d'analyser les nouvelles habitudes communicationnelles des jeunes Africains à l'ère des réseaux sociaux, en mettant en relief les dérives éthiques constatées et en proposant des pistes pour promouvoir une éthique communicationnelle appropriée.

¹ Les **Fon** constituent le plus important groupe ethnolinguistique du Bénin (39,2 % de la population totale) soit aujourd'hui plus de 4,1 millions de personnes (en incluant les populations apparentées). *Troisième recensement général de la population et de l'habitation, février 2002. Synthèse des analyses*, Institut national de la statistique et de l'analyse économique, Direction des études démographiques, Cotonou, 2003, p. 23.

3. Question de recherche

Comment l'éducation aux médias peut-elle contribuer à restaurer l'éthique de la communication chez les jeunes Africains dans un environnement marqué par les réseaux sociaux ?

4. Revue de la littérature

4.1 *Fondements théoriques de l'éthique de la communication à l'ère des réseaux sociaux*

L'éthique de la communication constitue un enjeu important à l'ère du numérique. Selon Dominique Wolton (2000), la communication doit tenir compte des valeurs sociales et culturelles, particulièrement dans des sociétés où les nouvelles technologies transforment profondément les pratiques communicationnelles. En Afrique, ces transformations ou ces nouvelles habitudes bouleversent les relations traditionnelles en reléguant au second plan certaines normes et valeurs culturelles. Les jeunes Africains, férus des réseaux sociaux, sont confrontés à des dilemmes éthiques dans leur communication ou plus précisément dans la transmission de l'information.

Comme le souligne Florence Piron (2001), l'information est une ressource fondamentale, une matière première précieuse, mais sa diffusion doit être guidée par des principes éthiques. L'information est un droit mais encore faudrait-il qu'elle soit gérée conformément aux normes éthiques. Cette idée confirme les travaux de Guy Berger (2011), qui met en évidence l'impact des médias sociaux sur les pratiques informationnelles en Afrique subsaharienne. Cet auteur insiste sur la préservation des valeurs culturelles et la nécessité d'une régulation et d'une éducation aux médias aux fins de prévenir les dérives, notamment la rumeur, la désinformation et la violation de la vie privée.

L'Afrique était réputée en matière de modes de communication régis par des valeurs communautaires et culturelles. Hampaté Bâ (1962) le rappelle en affirmant : "un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle". Cette approche valorise la transmission orale et l'authenticité de l'information, contrairement à certaines pratiques modernes marquées par le partage tous azimut et la viralité des contenus au détriment de leur authenticité.

D'autre part, Alain Kiyindou (2014) explore l'interaction entre les TIC et les cultures africaines, soulignant les tensions entre modernité et traditions. Les réseaux sociaux, bien qu'ils facilitent l'accès à l'information, imposent de nouveaux défis éthiques. Kiyindou insiste sur l'importance de sensibiliser les jeunes Africains aux responsabilités qui accompagnent leur droit à l'information.

Enfin, les travaux de Denis Forest (2016) sur l'éthique de la communication numérique mettent en avant la nécessité d'un dispositif juridique pour réguler les usages des réseaux sociaux. Forest propose une approche éducative intégrant des modules sur les valeurs culturelles.

4.2 Communication dans l'Afrique traditionnelle : un véritable exercice d'éthique à visée éducative

Partant de l'expérience du Congo-Kinshasa, Josué Damba (2008, p.83) estime que « ... dans la plupart des pays africains au sud du Sahara, nombreux sont les systèmes de communication qui, traditionnellement, permettent aux membres de la société de transférer les connaissances, les émotions et les règles de conduite. » Les contes, les théâtres populaires, les mythes et les légendes véhiculent des récits pour former à la sagesse. Ils s'évertuent à expliquer l'univers et le sens de la vie, avertissent les populations quant aux conduites à tenir dans certaines situations tout en rappelant les valeurs à promouvoir dans la société. Les proverbes, quant à eux, fournissent de précieux conseils à mettre en pratique pour s'exercer à la prudence et à la vigilance. Pour Josué DAMBA, « Tous ces moyens de communication traditionnels, regroupés généralement sous le terme générique de folklore, ont transmis et continuent de transmettre, par le biais de l'oralité, les croyances, les coutumes et usages traditionnels ainsi que les productions culturelles du groupe social, par des auteurs généralement anonymes » (idem, p.84).

Dans le contexte africain, la communication est également symbolique. On se sert des danses, des rites, des chants ou de la musique pour informer, former, avertir et sensibiliser. La communication africaine recourt à la tradition essentiellement orale pour faire passer un message. Pour Ghislaine K. KAMBESA (2009, p.47), « Les symboles ou les signes sont conçus par leurs utilisateurs comme un don fait aux hommes par l'Être Suprême depuis la création et qui contiennent des informations susceptibles d'instruire et d'aider les hommes ». En effet, à travers les symboles et les signes, c'est la relation avec la nature et l'Être suprême qui est beaucoup plus mise en relief. L'homme africain s'en inspire pour entrer en contact avec son semblable et surtout avec l'invisible : « ...la danse occupe une place de choix dans la culture traditionnelle africaine. Elle est un moyen de communion avec l'absolu, l'autre, la nature et soi-même. Elle joue de multiples rôles selon les circonstances » (Mariapolis Piero, mai 2007). Nous remarquons alors que le système de communication traditionnel fondé sur les symboles et les signes vise à mettre l'homme africain en relation avec son semblable, son environnement et l'Être Suprême. Outre le théâtre, les chansons, les proverbes et les devinettes..., font également partie des systèmes de communication traditionnels les signes, les

signaux, les objets, les motifs et les combinaisons de couleurs, inspirés des cultures africaines et imprimés sur les pagnes.

DES Wilson (1995, p. 255) reconnaît aux systèmes de communication traditionnels la force de communiquer et d'informer quand il les perçoit comme « ...un processus continu de diffusion d'information, de divertissement et d'éducation utilisé dans les sociétés qui n'ont pas été sérieusement désorganisées par la culture occidentale ou par toute autre influence externe comme c'est le cas dans de nombreuses parties du monde ». (DES Wilson, (1995) Malgré toutes ces possibilités, l'éthique de la communication est scrupuleusement observée dans les rapports sociaux : c'est ce qu'on appelle la culture du secret. En quoi consiste-t-elle et quel est son objectif ?

Pour vous annoncer un fait en Afrique traditionnelle, on tient compte de votre capacité à garder le secret, à respecter la vie privée de l'autre, à discerner, à distinguer le vrai du faux et surtout à maîtriser votre langue : d'où la culture du secret à laquelle les Africains attachent un grand prix. Il y a des connaissances qu'on ne peut transmettre à tout le monde, surtout pas à des personnes douteuses. Il y a le risque qu'elles les utilisent pour nuire au lieu d'édifier. Cette attitude se justifie par le fait que la connaissance est précieuse en Afrique ; elle est même perçue comme un pouvoir qui peut gravement porter atteinte à la vie de l'autre ou la préserver. Josué DAMBA reconnaît que « toute connaissance est une arme redoutable » (ibidem, p.90). Autrement dit, tout savoir ne doit pas être mis à la disposition de tout le monde encore moins de n'importe qui ; mais seulement à celui qui inspire confiance. Outre la culture du secret, l'Afrique dispose d'une palette de manières à savoir : des signes, des signaux, des objets et des couleurs pour diffuser des informations tout en préservant la vie privée de l'autre, en manifestant le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Elle a développé une large culture du secret pour informer et communiquer avec déférence et discrétion. L'auteur constate qu'elle demeure dans les sociétés qui n'ont pas été désorganisées par l'Europe. Plus l'Occident s'infiltré dans la culture africaine, plus le risque est grand qu'elle se dénature. Celle-ci, menacée par les assauts de la culture occidentale et les invasions des réseaux sociaux, doit être préservée en vue d'une éthique de la communication.

5. Méthodologie adoptée

Cette étude repose sur une analyse documentaire approfondie, visant à explorer les dynamiques éthiques et communicationnelles à l'ère des réseaux sociaux en Afrique. Cette analyse documentaire a permis de relever les pratiques communicationnelles, les défis éthiques et l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes Africains.

Cette méthode a été choisie pour plusieurs raisons :

5.1. Pertinence des sources disponibles

Les textes existants offrent une base solide pour comprendre les enjeux éthiques sans nécessiter d'enquête de terrain.

5.2. Approche comparative

L'analyse permet de mettre en perspective les transformations des pratiques communicationnelles à l'ère du numérique avec les valeurs de communication traditionnelles africaines.

5.3. Analyse thématique :

Les sources ont été classées en fonction des thèmes suivants : les pratiques traditionnelles, les impacts des réseaux sociaux, et les stratégies éducatives pour promouvoir l'éthique.

6. Matériel

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont les techniques utilisées dans la collecte, le traitement et la transmission des informations par le biais de l'informatique, de l'internet et des télécommunications. Elles jouent aujourd'hui un rôle prépondérant dans la formation et la diffusion des informations tout en créant des espaces d'échanges, d'épanouissement et de convivialité.

Le matériel utilisé pour cette étude comprend une sélection variée de documents. Les ouvrages théoriques explorent les impacts des technologies modernes sur les pratiques communicationnelles (Wolton, 2000). Les TIC et les cultures africaines (Kiyindou, 2014) mettent en lumière les tensions entre modernité et tradition dans les sociétés africaines. Quant aux articles scientifiques et rapports institutionnels, ils étudient les défis éthiques posés par les médias sociaux en Afrique Berger (2011). Piron (2001) propose un cadre éthique basé sur la vérité et la transparence dans la communication.

Les études de cas et les exemples contextuels examinés portent sur la diffusion de contenus sensibles sans consentement (Forest, 2016). (Hampâté Bâ, 1962) analyse les apports sur les pratiques traditionnelles africaines et leur adaptation dans un contexte numérique. Ces documents offrent un éclairage précieux sur la problématique abordée, tout en permettant une analyse critique des pratiques communicationnelles actuelles.

7. Résultats

7.1. Radioscopie de l'usage des nouveaux moyens de communication chez les jeunes africains

Dans le cadre de certaines activités, les jeunes Africains font recours à ces nouveaux moyens de communication pour créer et maintenir des relations avec d'autres personnes. Les TIC sont incontournables aujourd'hui lorsqu'il faut faire circuler le plus rapidement et le plus efficacement possible des informations utiles en vue du bon fonctionnement d'une Institution ou du bon déroulement des activités. Ces nouveaux moyens de communication ont révolutionné les habitudes et tendent à reléguer au second rang les systèmes traditionnels. Séduits par leur fascination et surtout leur efficacité, nous avons changé notre façon de nous informer et de communiquer.

Les Institutions de développement socio-économiques et bien d'autres structures les utilisent pour devenir plus viables et plus visibles, partager les expériences et échanger autour des défis communs. C'est une « vitrine » incontournable dans la transmission de la foi, un support efficace pour la formation et la publicité et une « plate-forme » inévitable d'échanges et de rencontres. Il est impossible aujourd'hui d'atteindre les jeunes sans passer aussi par les médias sociaux notamment *whatsApp, viber, imo... facebook et tweeter*². Et puisque Facebook est très fréquenté, on comprend la forte concentration sur cette plateforme. Cette tendance remarquée confirme la thèse d'Alain Kiyindou & Pélage (2012, p.38) qui estiment que « Facebook est résolument l'application qui favorise le mieux les liens sociaux notamment à travers ses dispositifs de recherche d'amis potentiels.

La révolution essentielle opérée par le web 2.0 résulte principalement dans le fait qu'il permet à l'internaute de tisser sa toile, d'étendre son réseau et de se croire le principal acteur de son espace social ». Ils reconnaissent ainsi l'importance de la plateforme Facebook dans les liens sociaux. Les relations entretenues et maintenues sans oublier les grandes retrouvailles sont autant d'éléments susceptibles de renforcer les liens sociaux. Le but est donc essentiellement de créer

² Les notions de Technologies de l'Information et de la communication (TIC) en anglais, Information and Communication Technologies, regroupent les techniques principalement de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous toutes les formes: texte, document, musique, son, image, vidéo, et interface graphique interactive (IHM). L'expression « médias sociaux » est de plus en plus utilisée et tend à remplacer le terme de Web 2.0 et recouvre les différentes activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale, et la création de contenu. Les médias sociaux utilisent l'intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne. Par le biais de ces moyens de communication sociale, des individus ou des groupes d'individus qui collaborent créent ensemble du contenu Web, organisent le contenu, l'indexent, le modifient ou font des commentaires, le combinent avec des créations personnelles. (Cf fr.wikipedia.org, consulté le 18 mars 2024).

un climat et un espace où chacun pourra se sentir épanoui, aimé et compris pour s'informer et se former.

En substance, grâce aux TIC, nous avons l'information en temps réel et en permanence. Elles en favorisent la diffusion générale tout en faisant disparaître les barrières géographiques et linguistiques. Cependant, nous sommes invités à redoubler de vigilance par rapport aux effets pervers des médias sociaux. C'est dire que leur usage est un couteau à double tranchant. Il peut être aussi moralement délétère.

7.2. Dérives éthiques

Si, en effet les TIC contribuent à la formation et à l'épanouissement de l'homme, elles peuvent également être sources de sa dégradation et de divisions. Les cabines téléphoniques autrefois installées aux abords des voies n'étaient pas des lieux propices à la discrétion. Les passants et le gérant de la cabine participent malicieusement mais silencieusement au débat. Il en est de même pour les communications tous azimuts reçues ou suscitées dans les transports communs ou dans les espaces publics. L'usage des TIC et des réseaux sociaux ont révolutionné les mentalités tout en y créant de nouvelles habitudes.

Le langage SMS est confronté au problème de la familiarité et du respect dû à une personne adulte ou à une personnalité avec laquelle on doit échanger avec déférence et délicatesse. Ce langage ne favorise pas l'effort intellectuel. Or selon Boua Paulin Sylvain Akrégbou (2015, p.43) « ... le langage SMS est le moyen de communication le plus utilisé par les étudiants. Ils reçoivent et envoient des SMS de jour comme de nuit, dans leur chambre, dans le bus, en classe, au restaurant, etc. Par ce moyen, ils arrivent à s'informer, à déployer leur sociabilité, à entretenir leur réseau d'amitié... ». Toutefois, en contexte africain l'usage des SMS bouleverse et banalise les rapports jeunes/adultes. Pour cet auteur, « ...ce langage rend la communication plus familière et informelle en créant une certaine intimité entre correspondants. » (idem, p.47) Alors se pose la question de savoir si un tel langage caractérisé par un parler phonétique, des jeux de mots, des chiffres et des abréviations convient aux échanges avec les personnes adultes ou avec des personnalités auxquelles on doit respect et courtoisie même si on leur est familier. Aussi du fait de la difficulté à contrôler les causes liées aux infractions, les TIC peuvent facilement porter atteintes à l'éthique : il y a la difficulté à contrôler les sources d'informations et à vérifier leur fiabilité. Les informations sont orientées et dépendent de l'auteur ou de la tendance du moteur de recherche. Qui plus est, l'information se transmet presque dans l'anonymat ou avec une identité fictive. Les TIC développent des communautés virtuelles et favorisent des échanges de même nature. On déplore donc un manque chronique de contacts véritables avec des personnes ou des groupes physiques. Les amitiés virtuelles se développent au

détriment de la fraternité chaleureuse et réelle. Comme conséquence immédiate, nous notons la promotion des contre-vérités, de l'esprit de fraude et de la manipulation.

De là, nous enregistrons déjà de nouvelles formes d'insécurité et de nouvelles sources d'inquiétudes qui ne peuvent laisser personne indifférent : la cybercriminalité avec son cortège d'escroqueries et de manipulations. Vu que le développement des vidéos clubs et des cybercafés échappe aux parents et aux autorités municipales, les jeunes et surtout les enfants sont exposés. Ce phénomène pose le problème de la protection des mineurs. Des jeunes passent le clair de leur temps dans ces endroits à télécharger tout ce qui peut l'être mais qui malheureusement favorise la dépravation des mœurs tout en les exposant à la délinquance. L'Internet étant un couteau à double tranchant, le Document romain *L'Eglise et Internet*³ met le doigt sur la plaie en ce qui concerne les jeunes :

Internet met à la portée des jeunes, à un âge inhabituellement bas, l'immense capacité à faire le bien et à faire le mal, à eux-mêmes et aux autres. Il peut enrichir leurs vies au-delà des rêves des générations précédentes et leur permettre d'enrichir à leur tour la vie des autres. Il peut également les plonger dans la consommation, l'imagination pornographique et violente, et l'isolement pathologique.

(Conseil Pontifical pour les Communications Sociales,
L'Eglise et Internet, Rome, 2002, p.8).

Jeunes et mineurs ne sont pas tout à fait à l'abri des dérives éthiques que nous déplorons. Il ne s'agit plus de se poser la question en termes d'interdiction ou d'autorisation. Cela développerait une autre forme d'hypocrisie aux conséquences inimaginables. L'essentiel et le plus urgent, c'est de réglementer l'utilisation des médias sociaux surtout chez les mineurs qui sont plus « vulnérables ». Nous en appelons à l'autorité parentale. Ce qui pose problème, ce ne sont en fait les TIC en elles-mêmes mais le rapport que l'homme entretient avec elles. Tout dépend donc de la gestion que nous en faisons. Une mauvaise gestion de ces outils peut générer des problèmes, entre autres, la dépravation des mœurs, la perte de l'éthique de l'information et de celle de l'information technique. Ici, nous parlerons plus amplement des deux derniers points.

3 La notion de vie privée suppose la notion d'individu et implique une liberté reconnue à celui-ci, qui doit être libre, non seulement en tant que citoyen disposant de droits et en tant que sujet de droit régi par des lois, mais aussi en tant que personne privée dotée d'un espace privé distinct, à soi ; et qui mérite respect et protection...Ceci signifie qu'une certaine partie de la vie d'une personne peut rester confidentielle et n'appartenir qu'à elle, ne relever que de ses choix personnels : vie de famille, idées, croyances, particularités, choix, engagements divers, qui n'ont pas à être connus et communiqués à l'extérieur de sa sphère privée. En somme tout ce qui n'appartient pas à la sphère publique et tout ce que la personne choisit de ne pas révéler publiquement. (Cf L'éthique et la déontologie à l'épreuve des infractions de presse : savoir pour prévenir, éditions Friedrich Ebert-Stiftung (FES, Bénin), décembre 2009, pp. 48-49. La notion de « dignité » humaine fait référence à une qualité liée à l'être même de chaque homme, ce qui explique qu'elle soit la même pour tous et qu'elle n'admette pas de degrés. Cette notion renvoie à l'idée que « quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain ». Cela signifie que tout homme mérite un respect inconditionnel, quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou l'origine ethnique de l'individu en question (idem, p. 49)

Les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux participent à la prolifération des *fake news*, sans en mesurer les conséquences. Par exemple, des études (Forest, 2016) montrent que 72 % des contenus partagés sur les réseaux sociaux en Afrique subsaharienne ne sont pas vérifiés avant d'être relayés. Des cas fréquents de partage non autorisé d'images et de vidéos personnelles témoignent d'un faible respect de la vie privée des individus. Des exemples incluent des vidéos d'accidents ou de disputes familiales diffusées sans filtre et sans consentements des concernés. L'utilisation malveillante des réseaux sociaux favorise les arnaques en ligne et la diffusion de contenus préjudiciables. Ces pratiques soulèvent des questions sur la responsabilité des utilisateurs et le rôle des régulateurs.

Les réseaux sociaux ont contribué à la marginalisation des valeurs africaines, telles que la sacralité de la parole, la culture du secret et le respect des aînés. Hampâté Bâ (1962) souligne que ces valeurs formaient le socle des interactions traditionnelles, aujourd'hui menacées par une modernité souvent décontextualisée.

La transition vers une communication axée sur la viralité a remplacé les pratiques éducatives et éthiques ancrées dans les traditions africaines. Les cadres législatifs existants peinent à suivre le rythme des évolutions numériques. Par exemple, peu de pays africains disposent de lois spécifiques sur la protection des données personnelles ou la régulation des contenus en ligne.

L'éthique de l'information (concerne le contenu véhiculé). Avec l'émergence et surtout la vulgarisation des médias sociaux, l'information circule mieux et la communication fait des merveilles. Où que l'on soit, on peut être informé de tout presque en temps réel. Les informations sont même parfois accompagnées d'images pour le plaisir des correspondants et pour appuyer l'« authenticité » des messages. On peut se laisser duper très vite par des imitations de voix, des montages d'images c'est-à-dire des manœuvres et des manipulations les plus inimaginables. Les campagnes de sabotage et de dénigrement s'invitent aussi dans le débat : on peut délibérément nuire à la réputation d'une personne à partir de faux messages concoctés exprès et souvent accompagnés d'images montées de toute pièce. Le non-respect de la vie privée des individus et de la dignité humaine figurent au cœur des dérives constatées : l'image d'une personne malade, amaigrie et peut-être défigurée par la maladie et prise lors d'une visite à l'hôpital peut faire le tour de la toile à l'insu des parents. A la limite, on pourrait l'utiliser dans le strict cercle familial pour respecter la dignité du malade.

C'est pourquoi Josué DAMBA tient à ce que soient scrupuleusement respectées la vie privée des personnes et la dignité humaine dans les échanges sur les réseaux sociaux :

La communication est avant tout échange d'informations. Mais l'information n'est jamais neutre. Elle induit des choix et des responsabilités éthiques. A l'heure de la mondialisation, les TIC génèrent des pratiques singulières et soulèvent des enjeux particuliers. Outre la nécessité de protéger la vie privée des individus, il y a aussi la protection de la dignité humaine. Or les valeurs humaines ne sont pas nécessairement les mêmes d'une culture à une autre. On se trouve en présence de contenus idéologiquement marqués, illicites ou offensants suivant qu'on appartient à telle ou telle société. Un débat sur la possibilité pour les gays ou les lesbiennes d'adopter des enfants ne sera pas perçu avec la même réaction pour un paysan européen ou africain... (Ibidem, 2008, p.90).

Malgré leur divergence, les cultures africaines ont une force commune : le respect de la vie privée des personnes et celui de la dignité humaine. Il en est de même pour tout ce qui relève de la sexualité. Certaines images obscènes circulent facilement aujourd'hui entre les jeunes et les mineurs. Tout ce qui est possible dans la culture Occidentale ne l'est pas forcément dans les cultures africaines. L'Africain est très pudique sur ces questions et en parle avec beaucoup de réserves surtout en public.

Il y a quelques années, lorsqu'un accident se produit, les premières personnes arrivées sur les lieux se dépêchent de donner comme elles peuvent les soins primaires. Aujourd'hui, quand elles accourent, c'est pour filmer l'accident, prendre les images, quelle qu'en soit l'horreur et les « balancer » sur les réseaux sociaux sans aucun scrupule. Ces images peuvent tomber à l'improviste sous les yeux d'un parent, d'un ami ou d'une connaissance... et nous imaginons la suite. Lors des obsèques, la compassion et le recueillement font de plus en plus place à la chasse aux images normalement réservées à l'usage familial. De même, un commerçant malveillant peut s'en prendre à un concurrent en sabotant ses produits images à l'appui... La liste des dérives éthiques qu'on peut constater aujourd'hui dans diverses situations sont malheureusement multiples et multiformes. Vu leur gravité, ces dérives ne doivent laisser personne indifférent. Evidemment, elles ont commencé à refroidir l'enthousiasme qu'ont suscité les réseaux sociaux. Les esprits les plus avertis se méfient de leurs rumeurs.

L'éthique de l'information technique (le détenteur d'une information ne la livre pas à n'importe qui mais seulement aux initiés et à ceux qui inspirent confiance c'est-à-dire ceux qui peuvent en faire bon usage). Aujourd'hui, à la faveur des réseaux sociaux, tout le monde peut avoir accès à tout : à toutes les informations peu importe leur authenticité, à toutes les images horribles et obscènes... à tous les « secrets ». Il n'y a plus de sujets tabous. Tous les verrous « sociaux » ont sauté au profit des dérives éthiques les plus insoupçonnables. Or selon Josué DAMBA, dans la société traditionnelle africaine, tout le monde n'a pas accès à toutes les informations : d'où la fameuse culture du secret : « Le détenteur d'un savoir ne voulait pas le divulguer à n'importe qui et préférerait le léguer à son fils ou à son neveu...tout savoir ne peut pas et ne doit pas être mis à la disposition de

n'importe qui (notamment de tout individu qui, moralement, n'inspire pas confiance. Toute connaissance est une arme redoutable » (Ibidem)

Le fait que tout le monde peut aujourd'hui avoir accès à toutes les informations pose un problème éthique dans la communication en contexte africain. De fait, vu la légèreté avec laquelle les images « privées » et certaines informations douteuses circulent aujourd'hui sur la toile, l'identité africaine et la communication dans l'Afrique traditionnelle perçue jusque-là comme un véritable espace d'éthique, sont menacées par les réseaux sociaux et les technologies de l'information et de la communication. La seule solution pouvant dissiper une telle inquiétude, c'est l'éducation aux médias à l'ère du numérique.

7.3. Nécessité de l'éducation aux médias pour une éthique de la communication

L'explosion exponentielle des TIC en l'occurrence des médias sociaux constitue un défi pour tous en particulier pour la jeunesse africaine qui en use de façon immodérée et peu adéquate. Leur intégration dans les habitudes des jeunes a changé la manière dont ils communiquent et accèdent aux savoirs. Si les TIC sont des outils performants de communication devenus de plus en plus incontournables dans les rapports sociaux, quelle gestion les jeunes africains peuvent-ils en faire pour préserver leur identité et leur liberté ? Comment se servir de ces performants moyens de communication tout en cultivant l'éthique de la communication ? Comment éduquer les jeunes africains à les utiliser sainement, efficacement, avec un sens élevé de responsabilité ?

Le monde est en pleine évolution digitale où rapidité et efficacité se rencontrent, service et convivialité s'embrassent. Ne faudrait-il pas que les jeunes africains entrent dans ce monde numérique en adoptant la nouvelle culture de la communication avec sagesse, responsabilité, maturité et discrétion en vue de relever le défi de l'éthique communicationnelle ? La seule voie qui s'offre à nous tous est incontestablement celle de l'éducation aux médias. Laurence CORROY (2015, p.5) la définit comme étant « ...la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leurs contenus... » Pour promouvoir l'éthique de la communication, les jeunes africains sont appelés à prendre du recul en développant l'esprit critique dans la consommation et la diffusion des informations. Il s'agit pour eux d'être prudents, vigilants et consciencieux dans la gestion des informations.

Tout en se réappropriant les valeurs de l'Afrique traditionnelle relatives au caractère sacré de la parole, les jeunes africains sont appelés à faire preuve de discrétion et de délicatesse dans le maniement des informations. S'inspirant de l'expérience sénégalaise Omou Salam Deme (2015, p.63) estime que « Même si toute vérité n'est pas bonne à dire, il ne s'agira pas de dire du mal, mais plutôt

qu'ils prennent conscience d'énormément de choses et qu'ils deviennent autonomes ». Il convient qu'ils fassent la part des choses, vérifient si possible l'authenticité des messages reçus avant de les relayer. Pour Boua Sylvain AKREGBOU, « certains étudiants font difficilement la distinction entre espace privé et espace public, entre l'informel et le formel. Ils font beaucoup de confusions. » (idem, p.49).

Nous condamnons donc l'usage du langage SMS par les jeunes dans leur échange avec des personnes plus âgées qu'eux. A chaque espace et à chaque situation de communication, sa manière de communiquer et son niveau de langue. Nous souhaitons qu'il y ait des sites web pouvant apprendre aux jeunes africains une pratique éthique des médias imprimés, audiovisuels ou électroniques. Aussi proposons-nous qu'on introduise dans les systèmes éducatifs un programme portant sur les usages des TIC et les pratiques qui en découlent. C'est en substance l'attitude que propose Oumou Salam Deme en rappelant l'objectif de l'éducation aux médias : « ...faciliter une distanciation par la prise de conscience des fonctionnements des médias, de leurs contenus comme de la mise en perspective des systèmes dans lesquels ils évoluent » (idem, p.55).

7.4. Évolution des pratiques communicationnelles

Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, WhatsApp et Instagram, ont remplacé les cadres traditionnels d'interaction. Ces outils de communication moderne se présentent aujourd'hui comme les moyens les plus sollicités par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires. Les innovations favorisées par l'internet ont cet avantage de diffuser rapidement les messages où que soit le consommateur. L'utilisation qu'en fait ce dernier constitue une alternative innovante par rapport aux médias classiques. Ces plateformes permettent une communication instantanée, mais souvent au détriment des échanges profonds et significatifs. Selon Berger (2011), cette transformation favorise une culture de l'immédiateté où la réflexion critique est souvent reléguée au second plan.

8. Discussion : analyse critique des résultats

L'analyse révèle un double paradoxe : alors que les réseaux sociaux offrent des opportunités sans précédent pour la communication et l'accès à l'information, ils détruisent simultanément les fondements éthiques des sociétés africaines. Les résultats confirment les observations de Wolton (2000) et Berger (2011), selon lesquelles les TIC améliorent les interactions tout en exposant les utilisateurs à des dérives éthiques. L'absence de filtres culturels adaptés augmente ces risques. Les pratiques communicationnelles modernes favorisent la complémentarité des comportements, souvent au détriment de la diversité culturelle. La perte des

valeurs africaines traditionnelles, telles que la prudence dans la parole, le respect de la vie privée et la délicatesse dans la transmission de l'information, est particulièrement alarmante.

Pour répondre à ces défis, il est important d'adopter une approche culturelle et contextuelle, intégrant à la fois les valeurs traditionnelles africaines et les exigences des pratiques communicationnelles à l'ère du numérique. A cela, il faut ajouter le développement de l'esprit critique à travers l'éducation aux médias. Les jeunes Africains doivent être formés à analyser et vérifier les contenus qu'ils consomment et diffusent sur les réseaux sociaux. L'éducation aux médias, comme le propose Corroy (2015), pourrait inclure des modules sur la vérification des faits et les principes de base de l'éthique communicationnelle. L'introduction des contes et proverbes africains dans les programmes éducatifs pourraient favoriser l'utilisation des pratiques de communication traditionnelles et les nouvelles habitudes communicationnelles.

Les gouvernements africains doivent adopter des lois spécifiques pour encadrer les pratiques numériques, notamment en matière de protection des données personnelles et de lutte contre les contenus nuisibles. De plus en plus, la frontière entre les hommes et les Peuples devient de moins en moins visible. Les TIC brouillent les limites entre la vie privée et l'espace public. L'homme dispose aujourd'hui des moyens modernes et sophistiqués pour communiquer plus rapidement, plus efficacement et envoyer son message le plus loin possible. Ces moyens l'aident à s'adapter, à faire face à toutes les situations nouvelles auxquelles il est confronté. Nombreuses sont les activités qui ont pour support internet : la communication, les divers services, les rencontres, les ventes, les achats, les divertissements... sont autant d'activités favorisées par la consommation des Technologies de l'information et de la communication. Avec un tel engouement pour les TIC s'impose la Société de l'Information. Cependant, nous observons une absence inquiétante de systèmes de sécurité et de protection de données numérique à 100% fiables. Il y a donc nécessité urgente d'harmoniser la réglementation au niveau régional et international et sur les enjeux liés à l'application des cyberlois.

Cependant, l'éthique de la communication ne peut être promue uniquement par les institutions. Elle nécessite l'implication des familles, des chefs communautaires et des éducateurs. Il revient aux familles d'enseigner aux enfants l'importance de la discrétion et du respect de la vie privée, conformément aux valeurs africaines. Il en est de même pour les leaders d'opinion. Ils doivent encourager les jeunes à adopter des comportements responsables sur les réseaux sociaux, en s'appuyant sur des modèles culturels africains.

CONCLUSION

En analysant les dérives constatées dans l'éthique de la communication à travers le mauvais usage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) chez les jeunes Africains, cette étude a mis en évidence l'importance capitale des valeurs traditionnelles dans les pratiques communicationnelles. Elle a rappelé les avantages de la culture du secret en contexte africain tout en dénonçant la désacralisation de la parole et le non-respect de la vie privée. Le mur de l'éthique de la communication s'écroule en Afrique du fait du mauvais usage des Technologies de l'Information et de la Communication. Or les Africains étaient très attachés au caractère sacré de la parole et au respect de la vie privée. Il faudra donc que les jeunes africains redécouvrent les valeurs de l'éthique de la communication qui faisaient la fierté de leurs aînés. Les TIC peuvent servir à améliorer la communication entre les jeunes africains d'une part et entre les différentes générations d'autre part en les aidant à mieux gérer leurs relations. Aussi peuvent-elles être utiles dans l'élargissement des horizons de la formation des jeunes, dans l'organisation de leurs activités voire de leur vie. Mais leur usage immodéré peut également entamer à la base les valeurs fondamentales de l'éthique de la communication : d'où l'urgence de l'éducation aux médias.

Les résultats montrent que les réseaux sociaux, bien qu'ils facilitent la communication et l'accès à l'information, contribuent également à une érosion des normes éthiques et culturelles. La disparition progressive de la sacralité de la parole et du respect de la vie privée appelle à une action urgente. Une éducation aux médias adaptée au contexte africain est essentielle pour restaurer ces valeurs et guider les jeunes vers une utilisation responsable des réseaux sociaux. En intégrant des principes tels que la prudence, la vérification des informations et la discrétion, les TIC peuvent redevenir des outils au service de l'éthique et du développement culturel. L'avenir de la communication éthique en Afrique dépend de la capacité des jeunes générations à réconcilier modernité numérique et héritage culturel. A partir d'une bonne collaboration entre gouvernements, éducateurs, leaders d'opinion, familles et plateformes numériques, il est possible d'instaurer un environnement numérique qui respecte et renforce les valeurs culturelles africaines.

BIBLIOGRAPHIE

Articles scientifiques

Akregbou, B. S. (2015). Usages du langage SMS en milieu étudiant abidjanais. In L. Corroy, F. Barbey & A. Kiyindou (Eds.), *Éducation aux médias à l'heure des réseaux* (pp. 41-53). Paris : L'Harmattan.

- Demba, J. « Système de communication traditionnels et développement » in Alain KIYINDOU éd., *Communication pour le développement, analyse critique des dispositifs et pratiques professionnels au Congo (pp 79-93)*, Editions Modulaires Européennes et InterCommunications, 2008.
- Omou, S. D. (2015). L'éducation aux médias : Un enjeu majeur pour le Sénégal. In L. Corroy, F. Barbey & A. Kiyindou (Eds.), *Éducation aux médias à l'heure des réseaux* (pp. 55-66). Paris : L'Harmattan.
- Education aux médias, colloques et rencontres*, sous la direction de Laurence CPRROY-LABARDENS, Francis BARBEY et Alain KIYINDOU, éd. L'Harmattan, Paris, 2015, 321 pages
- Communication pour le développement, analyse critique des dispositifs et pratiques professionnels au Congo*, collection « Echanges » dirigée par Yves CHEVALIER, Alain KIYINDOU éd., Fernelmont, 2008, 308 pages
- Wilson, D. (1995). Systèmes traditionnels de communication et développement moderne en Afrique. In H. Koné & J. H. Sy (Eds.), *La communication pour le développement durable en Afrique* (pp. 253-275). Abidjan : Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.
- Kahambu K. G. *Communication en Afrique traditionnelle perspectives pour l'inculturation*, Recherches et documents n°6, Kenya, août 2009
- Mariapolis Piero, Nairobi, mai 2007.
- Recherches et documents n°6, *la communication en Afrique traditionnelle perspectives pour l'inculturation*, août 2009.

Livres

- Berger, G. (2011). *Media in Africa: Evolution and Ethical Challenges*. Paris : UNESCO Press.
- Forest, D. (2016). *L'éthique de la communication numérique : Enjeux et pratiques*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Hampâté Bâ, A. (1962). *Amadou Hampâté Bâ : La parole vivante*. Arles : Actes Sud.
- Kiyindou, A. (2014). *Les TIC et les cultures africaines*. Paris : L'Harmattan.
- KONE H. et HABIB SY J. *la communication pour le développement durable en Afrique*, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, 1995, 469 pages.
- Wolton, D. (2000). *Internet, et après ? Une théorie critique des nouveaux médias*. Paris : Flammarion.

Chapitres d'ouvrages collectifs

Damba, J. (2008). Systèmes de communication traditionnels et développement. In A. Kiyindou (Ed.), *Communication pour le développement : Analyse critique des dispositifs et pratiques professionnels au Congo* (pp. 79-93). Fernelmont : Editions Modulaires Européennes et InterCommunications.

Omou S. D. L'éducation aux médias : un enjeu majeur pour le Sénégal, in Laurence Corroy-Labardens, Francis Barbey et Alain Kiyindou, *Education aux médias à l'heure des réseaux*, (pp 55-66), éditions l'Harmattan, 2015.

Rapports institutionnels

Conseil Pontifical pour les Communications Sociales. (2002). *L'Église et Internet*. Rome : Vatican Press.

Divers

Mariapolis Piero. (2007). *La danse africaine comme moyen de communion culturelle*. Nairobi : Mai Publications.